

TALLER INVESTIGATIVO DESARROLLO
EMILY STELLA GAYON FAJARDO

EMILY..GAYON@USANTOTO.EDU.CO

1.INTRODUCCION.

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3]. Desde 1987 el Objetivo del Desarrollo Sostenible se ha amparado bajo la ONU para la Agenda 2030, estos creciendo como concepto antes de la pandemia aún les quedaba vía por recorrer para estar en algo adheridos a la academia y parte de la economía política.[4][5]. Pero el escenario mundial actual ha hecho que las urgentes alianzas de organismos multilaterales y los Gobiernos de Países sean la base para la creación de un nuevo paradigma de desarrollo.[5].

Hay un antes y un después de la pandemia, antes solo era abordado el argumento del Cambio Climático y muy poco los ODS y DS, es decir, la intención de integrar los temas ambientales y de la sociedad a la economía política no eran el principal objetivo.[6][7].

Reconociendo que los ODS y DS son una agenda muy política, que de cierta manera cada sector se prende de diferentes aristas, los Gobiernos lo conectan con sus planes de desarrollo, las empresas tratan de mostrar como por ejemplo a través de sus reportes de sostenibilidad están contribuyendo al logro de sus objetivos, en fin, toda la cooperación confluye alrededor de la cooperación internacional de los ODS, en la que la cuantificación se ha vuelto un reto, porque es difícil determinar hasta qué punto se están logrando los ODS.[8].

2.DESARROLLO.

La contribución de Colombia a la Agenda 2030 se está haciendo por medio de Comités Técnicos, secretaria técnica DNP (Departamento Nacional de Planeación), teniendo como base el COMPES 3918 que es un instrumento de política pública con el que el Gobierno ha venido trabajando, resaltando cuatro grandes componentes que incluye un esquema de seguimiento que han sido la base para establecer las metas nacionales, regionales, teniendo unas entidades líderes y

acompañantes para cada uno de los ODS.[8]

El esquema de seguimiento se basa en implementar el plan de fortalecimiento de estadísticas de parte del DANE mejorando esta información para poder hacer una medición y así incluirlos en los planes de desarrollo territoriales, por otro lado, el Gobierno está estableciendo alianzas con los diferentes actores de la parte privada, las entidades de la sociedad civil para seguir avanzando en la Agenda 2030.[9][10].

En el 2018 el Gobierno hizo un piloto de medición de los aportes del sector privado a los ODS, donde 70 empresas participaron reportando su avance sobre cinco ODS que sirvió para presentar en el informe voluntario como País en el 2018, en base a ese piloto que según para el Gobierno fue exitoso se decidió en el 2019 junto con los aliados: GRI (Organización Internacional e independiente comprometida con el desarrollo sostenible) y PNUD empezar a desarrollar el SDG CORPORATE TRACKER que es una iniciativa que busca medir la contribución del sector privado, ya en el 2020 fue desarrollar la plataforma y buscar más aliados implementadores como: Pro Antioquia, Pro Barranquilla, Pro Pacífico , Cámara de Comercio de Bogotá, Andesco, ACM (Asociación Colombiana de Minería) etc.[11][12]. Ahora, el interrogante que nace es: ¿por qué se quiere medir la contribución del sector privado? Según el Gobierno, porque quieren incluir este sector en la discusión de política pública y poder también identificar y documentar las buenas prácticas que tiene el sector privado en el cumplimiento de la Agenda 2030, la medición de la contribución es por medio de una plataforma en línea que recolecta los datos económicos, ambientales y sociales de una forma estandarizada para luego construir y medir un informe de los aportes de las empresas a los 17 ODS.[12].

Pienso que el valor, lo esencial que resulta medir para poder avanzar en la agenda es importante, porque si no se tiene información resultara muy difícil tomar decisiones para seguir avanzando, la contribución del sector privado con sus datos cuenta con retos a la hora de informar sobre los ODS:

- 1) Comprender la Agenda 2030 sus interrelaciones y sus 17 objetivos, es decir está sucediendo como una especie de espejismo generalizado que hace creer que todo el mundo está hablando de lo mismo (Agenda 2030) y realmente lo que sucede es que cuando se sale a la calle son muy pocos los que están hablando sobre el tema, que no solo es de unos cuantos sectores, que el compromiso tiene que ser de la humanidad.[13].

2) El reto de priorizar los temas se dificulta por la interrelación de los 17 objetivos, es decir no se tiene claro que temas hay que estar actuando y reportando, ejemplo, hay empresas que tienen 15 objetivos priorizados, en resumen, hay empresas que no saben que ODS están alineados acorde a su objeto social.[13][14].

3) El reto de hacer entender a la empresa que los temas de sostenibilidad y su aporte a los ODS deben ser medidos.[14].

Es de resaltar que la información del sector privado es importante a nivel global y nacional porque proporciona un marco más amplio derivando en buenas decisiones de política pública, concluyendo que los ODS no solo son responsabilidad exclusiva del Estado, también se hace necesario generar un lenguaje común entre lo del estado y el sector privado que no es sencillo pero que es posible a los mismos ODS, con el objeto de generar alineaciones en el trabajo.[15]. Para clientes consumidores e inversionistas también es importante contar con información de cómo las empresas están aportando e impactando en los ODS, permiten que ellos tomen más decisiones sobre compras etc. [16].

Los ODS es un engranaje a nivel País y permite que la empresa se entere que lo que hace contribuye a una Agenda Nacional y Global, también permitirá que riesgos y oportunidades tiene y posicionar su liderazgo y compromiso Desarrollo Sostenible, por eso hay que reconocer que la información del sector privado es esencial dentro de la misma Agenda, en Colombia dentro de los top 5 de los ODS más reportados por las empresas están: ODS 13, donde las empresas están hablando de cómo combatir el cambio climático porque lógicamente es un tema central para el sector, pero sin embargo solo el 40% reporta un indicador concreto de disminución de gases de efecto invernadero, el ODS 12 que hace referencia a la huella ambiental de los materiales solo el 29% reporta una información concreta y tangible, también está el ODS 3 que pertenece a la salud y bienestar sobre programas de promoción y salud y que únicamente su reporte es cualitativo (no numérico), finalmente el ODS 9 que está relacionado junto con el quehacer empresarial , sin embargo la mayoría habla de infraestructura pero no hay mucha información sobre inversión en investigación en desarrollo , por otro lado el ODS 14 (Vida Submarina) es el menos reportado y menos mencionado , no se sabe porque no ha sido priorizado por el sector corporativo.[17][18][19].

En conclusión la información de Sostenibilidad se está quedando en la superficie ,aclarando que 72% de las empresas hablan del tema de los ODS dentro de sus reportes, pero solo el 50% ha reportado la priorización , es decir queda un 22% que solo se queda en mencionar un compromiso pero no pasa a decir que puntos verdaderamente la empresa ha priorizado realmente , también solo el 27% reporta sus estrategias frente a los ODS , es decir las empresas que saben priorizar no saben como concretar porque solo se quedan en este aspecto (priorizar) es decir interpretan bien el título del ODS pero no saben cuál es la meta u objetivo en específico entonces cuando reportan información es muy general, los ODS en varias empresas en sus páginas web solo aparecen las fotos, pero finalmente no están incluidos en sus sistemas

internos.

Entonces, el error que se está cometiendo es mostrar un compromiso que no es tangible de ninguna manera, que brindan información que no es relevante, puntual y concreta que sirva. [20].

Los retos en términos de medición tienen que tener unas metas claras para observar una verdadera contribución, como lo dije antes no simplemente diseñando páginas web de las empresas con logos bonitos de colores que corresponden a los ODS, pero hay que reconocer en comparación a 5 años que ya se pueden identificar avances concretos cuando empezó el tema y pues al menos cada día hay más información para realmente como se están haciendo esas contribuciones y como se están logrando o no los objetivos.[21].

Las 17 metas de los ODS dentro de las cuales esta eliminar la pobreza extrema para el año 2030 para todas las personas son criticados como inalcanzables, pero muchos expertos dicen que estamos es una regresión, porque el modelo de globalización tiene un desgaste, teniendo un punto de partida desde que comenzó la revolución industrial temprana (1820) , se reconoce que se ha mejorado en muchos aspectos de la vida como mortandad infantil, la ilusión de vida al nacer, reducción de la necesidad pero todo esto va en contrasentido en la poca confianza de las Entidades Estatales, el ampliación de la desigualdad , el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad etc, entonces acá es donde se supone entran los ODS para mejorar los itinerarios sociales, el progreso económico para que sigan agrandando las oportunidades de un cargo productivo.[22].

Varias críticas a los ODS nacen porque se dice que anterior a estos existían otros objetivos llamados los objetivos del Milenio (8 objetivos), en 2015 se dieron opiniones que relativamente habían sido exitosos y daban paso a los de la Agenda 2030, pero entonces la disculpa fue que las preocupaciones del mundo ya habían empezado a ser otras pero que los objetivos del Milenio, fueron incorporados a los ODS que hacen más énfasis con el desarrollo y avance económico y sobre todo los temas ambientales, quizás la falla de estos objetivos está en que no tienen un nivel de jerarquía y por el contrario están a un mismo nivel:

Desarrollo Social___ Desarrollo Económico
___Sostenibilidad

Ejemplo: En el objetivo # 2: “Poner fin al hambre, para lograr la mejora de la alimentación” Se contradice porque se hace necesaria una agricultura que utilice herbicidas y la creación de semillas transgénicas que tienen implicaciones sobre la salud pública, entonces si se escoge la opción de agricultura ecológica será menos productiva por hectárea, Se plantea: ¿con los mismos sistemas de producción y de consumo se van a cumplir estos ODS? La respuesta es frenar en ciertos lugares un consumismo que se hace insostenible que se conseguirá con unos cambios culturales grandes y muy profundos, si se sigue consumiendo en la forma en que se está haciendo simplemente no habrá salida.[23]

Los ODS exigen mínimos, es decir que se acepta cierta desigualdad en indicadores como el de mortalidad infantil,

que en Colombia es de 25 por cada 1000 nacidos vivos, en este caso el País ya cumplió la meta, pero departamentos como Chocó, Guaviare, Guajira no se cumple con ese mínimo, en conclusión, como promedio País se cumple, pero en buena parte de las regiones no, he ahí las contradicciones.

Se dice que los ODS son oportunos porque llegan en un momento crítico donde se ve el impacto de las acciones del hombre que ya comienzan a tener un impacto en los sistemas geológicos, atmosféricos, biológicos, por eso la sostenibilidad es muy importante, pero dentro de los ODS no hay una justicia ambiental, porque se ha creado la teoría que todos los países son igualmente responsables del cambio climático, ejemplo: Colombia emite un 0,02 de gases lo que nos dice que no es nada comparable con los principales contaminantes como China, Estados Unidos y la Unión Europea, entonces nace un interrogante, ¿Quién va a pagar los costos más grandes del cambio climático?

A nivel Internacional es importante rescatar algunos puntos positivos, en el tema de la renovación de energía con el uso Alemán en la disminución de los valores de elaboración con energía solar y eólica que muestra que se está iniciando una revolución en este aspecto muy rápido, también a nivel global se ve que hay una generación que está creciendo con mucha más conciencia ambiental.[23].

Repercusiones de la pandemia en el avance de los ODS:

El poco o mucho avance que se registraba en los distintas naciones del mundo, la llamada década de acción se ha visto afectada junto con los ODS en seis objetivos específicos: ODS # 3 Salud y Bienestar con un incremento en problemas de salud mental, a causa del estrés, el aumento del consumo de drogas, alcohol, derivados de las restricciones de movilidad y confinamiento; ODS # 4 Educación de calidad 1.250 millones de niños y de jóvenes en desigualdad de oportunidades educativas, la pandemia vino a demostrar o a sacar a la luz las brechas de desigualdad económica, social que existe en gran parte de los países de Latinoamérica; ODS # 5 Discrepancia de Género con un aumento en la violencia ,reportando a 243 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años que soportaron violencia sexual o física por el hecho de estar y compartir el mismo espacio geográfico con las personas que fueron sus agresores (Parejas, familiares, compañeros de trabajo) También incremento la desigualdad de las mujeres porque la mayoría de los puestos de trabajo en la economía informal hay una de ellas, es decir al momento en que las economías se paran y más las informales se llega a la complejidad de cómo se puede sustentar a la familia y más en casos de madres solteras [25]; ODS # 6 Agua limpia y Saneamiento , se registró un aumento en el consumo de agua del 40% por el confinamiento y por las medidas de sanidad fomentadas por las organizaciones de salud y esto viene a resaltar la deficiencia en el suministro de agua donde de por si anteriormente había complejidad, donde queda demostrado que la sobredemanda genera complicaciones; ODS # 8 Trabajo decente y aumento económico; con una pérdida de 25 millones de empleos; ODS # 13 Incremento en el uso de miles de millones de mascarillas y guantes , donde hay cálculos que en un mes la población mundial ha utilizado 129 millones de mascarillas y 65 millones de guantes , el uso de plástico también se incrementó. Se dice que estamos en la década de acción y no todo son

malas noticias, que en gran parte muchos puntos se pueden revertir de acá al 2030 y llegar a la sostenibilidad, el plan de acción comprende: movilizar a todo el mundo en todas partes para sumar, exigir acción a todos, ejemplo: que cada uno deje de consumir plásticos, tratar de cambiar los hábitos de consumo y por último el diseño de nuevas e innovadoras soluciones de parte de la academia impulsado para poder cumplir con la agenda.[23].

Desde La Academia y la Universidad:

Las instituciones de educativas de todos los niveles especialmente las de nivel superior tienen que ser la punta de lanza desde donde los proyectos, las ideas de como revertir los efectos que causo la pandemia en los ODS y cómo lograr la sustentabilidad, cómo cumplir esas metas y esos indicadores que se tienen en la agenda 2030 deben surgir de los estudiantes, profesores, investigadores aprovechando que se tiene el conocimiento más palpable y más actualizado de cómo crear nuevos proyectos y soluciones a los problemas que estamos enfrentando como sociedad en general, entonces impulsar desde la academia esos proyectos para convertirlos en realidad y no se queden solamente en ideas.[24].

¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC?

Hace cinco años se legalizo el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, pero están pendientes varios puntos, entre los más importantes:

- ✓ La reforma agraria.
- ✓ La lucha contra el narcotráfico.
- ✓ Garantías de seguridad para los excombatientes.

La extinta guerrilla denuncia incumplimientos por parte del gobierno de Duque, insistiendo que la paz lograda es muy frágil a pesar de acabar con las causas estructurales de a guerra, pero ha traído beneficios para las víctimas que formen unidad, resolver casos de violencia sexual, ser un ejemplo a nivel mundial por su casi inmediato cese al fuego y dejación de armas, también ha dado para que comunidades y regiones históricamente excluidas por el conflicto sean tenidas en cuenta para planes de inversión, implementación del sistema de justicia transicional para revelar los falsos positivos por parte de las fuerzas armadas del estado, el proceso de reincorporación tiene muchos proyectos productivos que acogen a más de 7000 excombatientes con sus familias.[25].

3.CONCLUSIONES:

Los resultados son mixtos, tanto negativos como positivos en los diferentes frentes, la pobreza extrema sigue siendo un problema en América Latina.

Es muy difícil encontrar un objetivo donde se diga que se va bien en todos los resultados.

En términos de mortalidad infantil se han mostrado resultados importantes, también en áreas protegidas de biodiversidad, en términos de acceso al agua potable, pero siguen los retos en violencia de género, de acceso al saneamiento, de desigualdad, es decir el balance y los

números muestran que falta mucho todavía por hacer, a pesar que estos 6 años han sido de resultados en avances importantes la pandemia ha sido un punto de quiebre que ha traído muchos interrogantes, por ejemplo: se habían logrado progresos significativos en educación primaria y terciaria, pero debido a la situación actual, lo mismo pasa con la seguridad alimentaria, con la pobreza extrema, entonces es difícil ver un frente en el que definitivamente haya un logro decidido.

Es de resaltar dos aspectos: el primero: dentro de las alianzas los objetivos establecieron una hoja de ruta para permitir la participación de muchos actores, segundo: la pandemia demostró que los organismos institucionales habían desarrollado mecanismos sólidos como respuesta a los retos del Estado sostenible.

En cuanto a pobreza en Colombia en términos generales lo que se plantea es que va haber un retroceso de los logros en ese sector en aproximadamente 10 años, trayendo como consecuencia unas presiones fiscales tales como dar subsidios a las nóminas, subsidios a personas vulnerables etc, que en mediano plazo ese costo social de la crisis se va a tener que pagar

En el papel de Género todavía la mujer representa una posición muy vulnerable desde diferentes perspectivas, desde el tema de violencia, no acceso a la educación, no acceso a mercados de trabajo.

Las economías en desarrollo presentan un tema cultural para la mujer, un balance entre trabajo y familia, es decir que sigue siendo la encargada de todos los cuidados del hogar, entonces no se ve un protagonismo de la política pública que tendrá que estar enmarcada hacia cómo se va hacer para que las mujeres puedan participar activamente en el mercado laboral.

En función de un propósito común de una agenda que está proyectada en el mediano y largo plazo que busca alinear el trabajo de las entidades territoriales, sector privado, sociedad civil, academia se hace necesario convocar capacidades para que cada actor logre aterrizar unas metas muy concretas.

4.REFERENCIAS:

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] M. Queiruga-Dios, M. J. Santos Sánchez, M. Á. Queiruga-Dios, P. M. Acosta Castellanos, and A. Queiruga-Dios, "Assessment Methods for Service-Learning Projects in Engineering in Higher Education: A Systematic Review," *Front. Psychol.*, vol. 0, p. 2817, Jul. 2021, doi: 10.3389/FPSYG.2021.629231.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-p, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] Colombia en la implementación de la Agenda 2030. (2012).
- [5] Activa, C. (2019). Los ODS y estándares GRI hacen posible una sociedad sustentable.
- [6] Sobre Nosotros | El PNUD en Colombia. (2021).
- [7] S.A.S., E. (2021). Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Últimas noticias económicas de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- [8] Tiempo, C. (2021). Los seis ODS que verían afectado su cumplimiento por la pandemia.
- [9] Tiempo, C. (2021). Los índices de desarrollo del país se podrán medir con 'modelo' ProPacífico.
- [10] Enel en Colombia reafirma su compromiso con la economía circular y la descarbonización a 2050.
- [11] Colombia avanza con pasos firmes en materia de saneamiento de vertimientos | Minvivienda. (2021).
- [12] ProPacífico lanza herramienta de medición de sostenibilidad | Diario Occidente. (2021).
- [13] Hambre cero - La Agenda 2030 en Colombia - Objetivos de Desarrollo Sostenible (2021).
- [14] Lozano Rodríguez, M. (2020) "El Desarrollo Sostenible en Colombia y su aplicación en el sector agropecuario. El caso de la región de la Orinoquía Colombiana", *Observatorio Medioambiental*, 23, pp. 131-148. doi: 10.5209/obmd.73173.
- La biotecnología comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2020).
- [15] (2021) Minciencias.gov.co.
- [16] Reconocimiento de los ODS | Congreso (2021).
- [17] Colombia, posicionada ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2021).
- [18] Rol de APC Colombia en los ODS | APC-Colombia (2021).
- [19] Apoyando la integración de los ODS en Colombia. (2021).
- [20] Pandemia del COVID-19 pone en riesgo la integralidad de la Agenda 2030 debido al dispar avance de los ODS, advierte Alicia Bárcena | Noticias | Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2021).
- [21] ODS, E. (2020). El impacto del COVID en los ODS - Dianova.
- [22] COVID-19 y ODS: ¿estamos en un punto de no retorno? | Ayuda en Acción. (2020).
- [23] Medidas nacionales ante la COVID-19 y su efecto en los ODS | Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. (2021).

[24] La pandemia y la inacción política hacen peligrar los ODS en una década decisiva. (2020).

[25] Avances en la Agenda 2030: impacto de la COVID-19 y próximos retos. (2020).